

**XX ASRNING 30-YILLARI O‘ZBEK ADABIYOTIDA SOTSIALISTIK
REALIZMNING HUKMRONLIGI. (“YORQIN TURMUSH” VA “YORQIN
HAYOT” JURNALLARIDA CHOP ETILGAN BADIY ASARLAR
MISOLIDA)**

Gulrux Doniyorova,

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti o‘qituvchisi

E-mail: gulruxdoniyorova92@gmail.com

Adabiyot va matbuot yonma-yon tushuncha. O‘zbek jurnalistikasi tarixiga nazar tashlasak, hech bir nashr yo‘qki, unda adabiy asarlar chop etilmagan bo‘lsa. Matbuotning asosiy vazifalaridan biri voqea-hodisalar haqida muhim axborotni yetkazish, uni tahlil qilish bilan birga badiiy adabiyot namunalari orqali kishilar ongiga ta’sir ko‘rsata olishdir. Adabiyot inson his-tuyg‘ularini va ongini tarbiyalashda katta rol o‘ynaydi. O‘quvchi badiiy asarlarning mualliflari bilan birgalikda hayotning turli tomonlari, xarakterlar va hodisalar mohiyatiga kirib boradi hamda o‘zida ularga bo‘lgan faol munosabatni shakllantiradi.

“Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” (1934-1941-yillar) jurnallari ham xalqning ma’naviy yuzi va madaniyat darajasini belgilab beruvchi mezon bo‘lmish adabiyot masalalarini keng yoritdi. Jurnal sahifalarida chop etilgan adabiy asarlar o‘ziga xosligi, mavzular ko‘lami, o‘sha davr nafasining ufurub turishi bilan xarakterli. Sababi, 1930-yillar adabiyoti XX asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotining muhim davrlaridan biri bo‘lib, o‘ziga xos ijobiy va salbiy tomonlariga ega bo‘lgan. Bu davrda adabiyotda ham, matbuotda ham yangilanishlar, qat’iy nazorat kuzatilgan. 1930-yillar o‘zbek adabiyotining asosiy xususiyatlari quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. Sotsialistik realizmning hukmronligi.
2. Milliy mavzularning cheklanishi.
3. Yangi adabiy janrlar.

Bu davrda adabiyotda sotsialistik realizm uslubi asosiy o‘rinni egalladi. Ijodkorlardan jamiyatdagi o‘zgarishlar, xususan, kollektivlashtirish, sanoatlashish va yangi turmush tarzini targ‘ib qilish talab qilindi. Jarayonda faol ishtirok etayotgan kishilarni davr qahramoni sifatida ko‘rsatuvchi badiiy asarlar yozish, ularning faoliyatini o‘rnak qilib ko‘rsatish talab qilindi. “Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” jurnallarida chop etilgan ana shunday ruhdagi badiiy asarlar ko‘p uchraydi. Ularning asosiy qismini xotin-qizlarning bu jarayonlardagi ishtirokiga bag‘ishlangan badiiy asarlar asarlar tashkil etadi. “Yorqin turmush” jurnalida chop etilgan 1936-yil 2-sonidagi Oydinning “Suyunchi”, 1937-yil 3-sonidagi Sobir Abdullaning “Onaning baxti” hikoyalarida ayollarni ko‘p farzandli bo‘lishga targ‘ib qilish, bu borada hukumat tomonidan ularga berilayotgan imtiyozlar haqida fikr yuritiladi. “Yorqin turmush” jurnalining 1937-yil 12-sonida chop etilgan Sayyoraning “Malika”, “Yorqin hayot” jurnalining 1938-yil 2-sonidagi “Gulchehraning nasihati” hikoyalarida eskilik sarqitlarini ortga uloqtirib, yangi zamon bilan birga qadam tashlayotgan xotin-qizlar hayoti yoritilgan. “Malika”dagi Malika, “Gulchehraning nasihati” hikoyasidagi Gulchehra obrazlarini o‘sha davrning oddiy ishchi oilasida o‘sib ulg‘aygan, intiluvchan, oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan va tengdoshlarini ham shunga da’vat etayotgan davr yoshlarining prototipi deyish mumkin.

O‘zbekiston Milliy Arxiv hujjatlarida 1952-yil 25-dekabrda bo‘lib o‘tgan “Yosh yozuvchilarning 4- Respublika kengashi munosabati bilan poeziya seksiyasi majlisi” bayonnomasida:

“Sovet yozuvchilarining 1934-yilda Moskvada bo‘lib o‘tgan Butunittifoq 1-s‘ezdida adabiyotimizning birdan-bir ijodiy metodi bo‘lgan socialistik realizmning program qoidalari belgilab berildi”¹-deya ma‘lumot berilgan. Demak, Birinchi o‘zbek adabiyoti dekadasi ana shu sanada bo‘lib o‘tgan. Bu dekada o‘zbek adabiyotidagi g‘oya va mafkura yo‘nalishlari, badiiy obrazlar qiyofasi, mavzular ko‘lamini belgilab bergan. Har bir dekadaga ijodkorlar yangi asarlari bilan tayyorgarlik ko‘rishgan. Jurnalda bu haqida hech qanday ma‘lumotlar uchramaydi. Biroq, arxiv hujjatlariga ko‘ra bu dekada ijodkolar uchun ijodiy hisobot vazifasini o‘tagan. Ko‘pgina davr adiblari qatori G‘.G‘ulom ijodining o‘sha davrga mansub ko‘plab she‘r va hikoyalarida sotsialistik realizm ruhi ustunlik qilgan. Oybek esa o‘z asarlari orqali yangi davr va odamlarning qiyofasini ko‘rsatishga uringan. „Dilbar — davr qizi“ (1932), „O‘ch“ (1933), „Baxtigul va Sog‘indiq“ (1934), „Qahramon qiz“ (1936) singari dostonlarida muhim ijtimoiy-ma‘naviy masalalarini ko‘tarish bilan birga davr qahramoni obrazini yaratdi. Uning „Chimyon daftari“ turkumiga kirgan lirik she‘rlari ham burjua she‘riyati ruhida yozilgan. Davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bu harakatda boshqa shoirlar qatori, Oybek ham, “ko‘ngil she‘riyati”ga zid bo‘lgan „grajdanlik she‘riyati“ namunalarini yaratishga majbur bo‘ldi. Abdulla Qahhorning ham hikoya va romanlarida yangi turmush tarzini aks ettirilganini guvohi bo‘lamiz. Uning ijodidagi dastlabki “Qishloq hukm ostida” qissasi (1932) sho‘ro mafkurasi asosida yozilgan. Uning mashhur “Sarob” romanida 20-yillarning 2-yarmidagi o‘zbek xalqi hayotining maishiy, etnografik, iqtisodiy va ma‘naviy manzaralari yaqqol aks ettirilgan.

XX asr tom ma‘noda o‘zbek adabiyoti uchun ham, jahon adabiyoti uchun ham nasr asri bo‘ldi. Bu davrda dunyoning barcha- ijimoiy-siyosiy, madaniy-ma‘rifiy, iqtisodiy sohalarida bo‘lgan o‘zgarishlar, yutuq va kamchiliklar nasriy asarlarda

¹ O‘zbekiston Milliy Arxivi. Fond P-2356, Ro‘yxat-1, Yig‘ma jild-312, 9-bet.

o‘z ifodasini topdi. To‘g‘ri har bir ijodkorning individualligi, uslubi bir-birini takrorlamaydi. Biroq, gap bir mavzuni umumiy tushuncha doirasida tahlil qilish haqida ketar ekan, ijodkor asarlariga o‘zi yashagan muhit, tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar baribir o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Shu bois, bir davrga mansub bo‘lgan asarlarda mushtarak fikr va g‘oyalar bor bo‘lishi tabiiy hol.

Jurnallarda professional ijodkorlar qatorida havaskor qalamkashlarning ham sotsialistik realizm uslubi aks etgan she‘rlarni ko‘p uchratamiz. “Yorqin turmush” jurnalining 1936-yil 1-sonida chop etilgan “Kolxozchi qiz qo‘shig‘i”, 3-sonida Oydinning “Adolatxonning brigadasi”, “Paxta teruvchi udarnik xotin-qizlar ashulasi”, 1937-yil 1-sonida Umida Muhammadjonovanning “Men davr qizi”, 5-sonida “Kolxozimiz yashnaydi”, “Fabrika” kabi she‘rlari shular jumlasidan. “Yorqin hayot” jurnalining 1939-yil 9-sonida M.Otajonning “Komsomolkam! Menga dildorsan”, 11-sonida Shoxjahon Mamatxonovning “Terimchi Ulfat”, Manzura Yusupovanning “Umrin qayta boshlandi” kabi she‘rlari ham ana shu ruhda yozilgan.

O‘sha davrda yaratilgan ko‘plab adabiy asarlar siyosiy targ‘ibot vositasi sifatida xizmat qildi. Ijodkorlardan jamiyatning ijobiy o‘zgarishlarini aks ettirish va sotsialistik g‘oyalarni targ‘ib qilish qat‘iy talab qilindi. “Sho‘ro zamonida kommunistik mafkuraga xizmat qilgan ijodkorlar va ular yaratgan asarlarning taqdiridan har kim o‘zicha saboq chiqardi, ayrim kishilarda adabiyot va mafkura munosabati masalasida biryoqlama xulosalar paydo bo‘lib ulgurdi. Hozirda “adabiyot mafkuradan holi bo‘lishi kerak”, “adabiyot mafkuraga xizmat qilmasligi kerak” qabilidagi sirdan jozibali va shaksiz to‘g‘ridek ko‘rinadigan, haqiqatda esa xato to‘xtamga kelgan, shunday fikrlarni olg‘a suruvchilar yo‘q emas. Bizningcha, bu xil fikrlarning paydo bo‘lishiga sabab mafkura va adabiyot munosabatining “sovetcha” ko‘rinishidan boshqacha munosabat, to‘g‘ri asosdagi munosabat ham

mavjud bo‘lishi mumkinligini tasavvur qilolmaslikdan boshqa narsa emas.”² To‘g‘ri, muallif asarlarida ijtimoiy-siyosiy tuzum ta’siri bilan bir qatorda o‘zi yashayotgan jamiyat, muhitning ta’siri ham katta rol o‘ynaydi. Biroq, bu o‘sha mafkuraga xizmat qildi degani emas. Haqiqiy ijodkor qaysi mavzuda yozishidan qat’iy nazar, “umuminsoniy qadriyatlar, ezgulik, insoniylik nuqtai nazarlaridan yoritar va baholar ekan, bilingki, u milliy mafkuranizning shakllanishiga, mustahkamlanishiga, jamiyat a’zolari shuuriga singishiga xizmat qilayotgan bo‘ladi.”³

Xulosa qilib aytganda davr talabi qat’iyligiga qaramay “Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” jurnallari mushtariylarni imkon qadar mumtoz adabiyotimiz namunalaridan bahramand etishga, qimmatli ma’lumotlar bilan tanishtirib borishga harakat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Milliy Arxivi. Fond P-2356, Ro‘yxat-1, Yig‘ma jild-312, 9-bet.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent.: Noshir, 2019. – B. 47-48.
3. “Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” va “” jurnallarining 1934-1941-yillardagi sonlari.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Saodat>
5. <https://press.natlib.uz/ru/publications/saodat>

² Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent.: Noshir, 2019. – B. 47-48.

³ Ko‘rsatilgan asar. – B. 50.

